

КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕМІВ ПІД ЧАС ВИСВІТЛЕННЯ ВОЄННИХ ПОДІЙ

Кирилова Оксана Вікторівна,

канд. філол. наук, доцентка

Попкова Дар'я Єгорівна,

студентка

Дніпровський національний університет

імені Олеся Гончара

м. Дніпро, Україна

Анотація: Мемі як інструмент висвітлення воєнних подій в новинах, соціальних мережах, зокрема у Telegram та X. Мемі як допоміжний інструмент у формуванні громадської думки та транслюванні певних наративів на широку аудиторію.

Ключові слова: мемі, війна, соціальні мережі, воєнні події.

Вступ. Мемі є ефективним інструментом комунікативної взаємодії з аудиторією, зокрема у соціальних мережах, де їхній функціональний потенціал визначає низка характеристик. Середовище соціальних медіа створює умови, які сприяють швидкому й легкому поширенню повідомлень серед великої аудиторії завдяки широким можливостям для взаємодії користувачів. Ефективний мем охоплює мільйонну аудиторію за декілька годин. Можливості колективної творчості в соціальних мережах дозволяє мемам швидко адаптуватися до нових подій і тенденцій, а також відображати різні точки зору і погляди. До цього слід додати також можливість взаємодіяти з іншими формами контенту. Мемі часто використовують для коментування новин, подій, політичних процесів або навіть популярних культурних явищ.

Основою для інтернет-мемів стають різного роду події як загальносвітового, так і національного чи навіть місцевого значення. Часто зачіпаючи політичні площини, інтегруючись в масову свідомість, меметика

(наука про меми) є відображенням поточної суспільно значимої ситуації, що знаходить відгук в середовищі активних учасників комунікативного процесу. З точки зору масового сприйняття інтернет-меми ведуть до спрощення відображення реальності на рівні несвідомого засвоєння образів внаслідок того, що мем як продукт інтернет комунікації має властивість вірусного поширення [1].

Мета роботи. Дослідити вплив мемів на формування громадської думки та соціокультурний контекст після початку повномасштабного вторгнення через аналіз мемів у соціальних мережах.

Матеріали та методи. Основою для дослідження тематики стали праці як українських так і зарубіжних науковців, зокрема М. Булах, І. Мельник, Н. Більовської, Н. Родіонової, С. Lankshear, М. Knobel. У ході дослідження використовувалися загальнонаукові методи, зокрема аналіз, індукційний метод та узагальнення.

Результати та обговорення. Використання мемів під час війни є складним і багатограним явищем, яке вже тривалий час використовують для донесення інформації про війну до широкої аудиторії, пояснення складних тем, таких як військова тактика або дипломатія, для висвітлення людських історій, пов'язаних з війною, а також емоційного розвантаження аудиторії через гумор. Мемі переводять складні ідеї в прості, легко засвоювані, емоційні повідомлення, засновані на існуючій культурній схемі. Вони створюють розповіді, які формують події, як ми бачимо на прикладі вторгнення в Україну, і впливають на те, хто і як у свідомості має постає у ролі героя та лиходія.

Популярність мемів наразі є усюдисущою: їх можна побачити у стрічках новин державних установ, акаунтах поважних державних спікерів, навіть у профілях президентів різних країн, хоча зазвичай ми не асоціюємо офіційні канали комунікації зі смішними онлайн-картинками. Щодо новинних каналів взаємодії з масовою аудиторією, то тут взагалі знімаються усі обмеження.

Н. Родіонова та Н. Пантус виділяють три аспекти ефективності графічних

мемів, які можна поширити й на інші формати:

- Візуальна установка. Це виділення тих деталей, які мають спонукати людину до певних думок. Нерідко це відображення того, що нагадує життя людини чи чого вона прагне. Це часто додавання до картинок також того, що найбільше обговорюється суспільством чи може привернути увагу.

- Фізіологічний аспект це те, що людина може побачити. Тут враховуються зорові можливості кожної людини. Наприклад, розмір шрифту на зображенні, що визначає чи буде людині зрозумілий той чи інший підпис. Найбільш важливі деталі картинки, зазвичай, мають більший розмір, ніж менш важливі.

- Одним із найбільш важливіших аспектів є співвідношення побаченого і видимого. На основі побаченого, людина формує уявлення про те, що вона побачила і як зрозуміла зміст зображення. Так, зображення, де чітко визначена візуальна установка, привабить більше людей, ніж те, де зміст картинки зрозуміють лише певні категорії населення [2].

Зважаючи на ці аспекти при створенні мемів, можна успішно транслювати потрібні наративи на широку аудиторію. Ми вбачаємо доцільним долучати до комплексу Родіонової й Пантус гумор як ефективний засіб передачі інформації.

Гумор відіграє ключову роль в закарбовуванні сенсів у пам'яті людей, а отже гумористичний мем є дієвим інструментом для створення певних образів у свідомості інтернет-користувачів. Як приклад можна навести вірусні знуцання над путіним, які масово почали ширитися мережею з початком повномасштабного вторгнення. Зображення путіна за безглуздо довгим столом є одночасно і візуальним, і політичним жартом. Це впливає на створення у свідомості людей образу відірваної від реальності, ізольованої та параноїдальної людини. Сюди також можна віднести меми про «чмоню», які на початку повномасштабного вторгнення ілюстрували «всю мощь руської армії». На думку Владислави Шевченко, такий спосіб висміювання характерний вже доволі давно: УПА малювала карикатури на «руських визволителів», або ж так зображали гітлерівців під час Другої світової війни [3].

Висновки. Саме простота мемів робить їх такими популярними. Меми мають на меті трансформувати складні та незрозумілі наративи в такі, які стануть легкими в трактуванні для широкої аудиторії. Так читачу одразу зрозуміло де темна, а де світла сторона. Меми документують наш життєвий досвід, де ми воюємо, виживаємо, боїмося, ненавидимо тощо. Це ніби відповідь на події, які ми не можемо контролювати. І хоча меми — це здебільшого про гумор, вони віддзеркалюють громадську думку і впливають на неї. Правду казав Джеймс Скотт (старший науковий співробітник Центру досліджень операцій з кібервпливу): «Хто контролює мем, контролює населення».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Лисак А. Л. Аналіз мемів-смайлів як метод психологічного дослідження на теренах цифрового світу: *Дипломна робота магістра*. Чернівці, 2021. 77 с. URL: <https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/6572> (дата звернення: 19.10.2023).

2. Родіонова Н., Пантус Н. Роль візуальних комунікаційних засобів у соціальних медіа: від мемів до фотожурналістики. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського*. 2023. № 4. С. 302–306. URL: <https://doi.org/10.32782/2710-4656/2023.4/51> (дата звернення: 19.10.2023).

3. Більовська Н. Меми у ЗМІ як спосіб творення нової лексики (за період повномасштабного вторгнення). *Журналістика майбутнього: виклики, тенденції, перспективи розвитку* : Зб. матеріалів Міжнар. науково-практ. конф. у рамках міжнар. проекту Європ. Союзу ERASMUS+KA2, м. Львів, 18 жовт. 2022 р. Львів, 2022. С. 246–248. URL: <https://www.destin-project.info/wp-content/uploads/2023/01/Zbirnyk-tez-mizhnarodnoi-konferentsii-u-ramkakh-DESTIN-2022.pdf#page=246> (дата звернення: 20.10.2023).